

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TA'LIMDA INGLIZ TILI O'QITISHNING INNOVATSION METODLARI

Muhabbat Anatolyevna Yusupova,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Sevinch Elyor qizi Baxtiyorova

Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi 4-bodqich talabasi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA:

Maqolada zamonaviy pedagogik ta'limda ingliz tili o'qitishning innovatsion metodlari masalasi to'g'risida fikr yuritilgan va muallifning individual yondashuvlari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, pedagogika, ingliz tili, o'qitish, innovatsiya, metod, yondashuv, individuallik, samara.

ABSTRACT:

Innovative methods of innovative methods of information in the Makola in the format of information and authors in the field of English language, in the field of innovative methods of information in the master of information.

Keywords: modern education, pedagogy, english language, teaching, innovation, method, approach, individuality, efficiency.

Yangi O'zbekiston taraqqiyoti sharoitida zamonaviy pedagogik ta'lim jarayoni rivojlanib bormoqda va bunda "O'zbekiston-2030" strategiyasida belgilangan ta'limga oid vazifalar asosiy omil bo'lmoqda[1]. Shu jihatdan biz zamonaviy pedagogik ta'lim deganda o'qitishning 4+2 tizimiga asoslanish, o'qitish jarayonida ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni shakllantirish va bo'lajak o'qituvchilarni xorijiy tillar bo'yicha kompetensiyalarini hozirgi zamon extiyojlariga mos ravishda rivojlantirishni tushunamiz. Bunda asosiy e'tibor ta'lim + nazariya + amaliyot uyg'unligiga qaratilayotganligi muhim ahamiyatga egadir. Shu jihatdan bunday zamonaviy pedagogik ta'lim sharoitida ingliz tilini o'qitish va bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashning innovatsion metodlari imkoniyatlariga tayanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur o'rinda ana shu masalaning tahliliga e'tiboringizni tortamiz.

Ingliz tilini o'qitishning amaliy innovatsion metodi. Zamonaviy oliy pedagogik ta'limda ingliz tilini o'qitishning zamonaviy amaliy ta'limi

mamlakatimizda tarkib topdi. Bunda 4+2 tizimining amalga oshirilishi bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashdagi amaliy samaradorlik imkoniyatlarini bermoqda[2]. Chunki bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari auditoriya mashg'ulotlarida o'zlashtirgan kasbiy bilimlarini pedagogik va haftalik amaliyot davrida tajriba-sinovdan o'tkazish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda. Bunday zamonaviy pedagogik ta'lim natijasida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasi bevosita oliy ta'lim jarayonida amaliy jihatdan tarkib topishi samaradorligini bermoqda. Shu sababli talabalar pedagogik va haftalik amaliyot davrida o'zlarining grammatik va lug'at savodxonligi ustida ishlash imkoniyatlariga ega bo'layotganligini alohida eslatib o'tish joiz. Ingliz tilida so'zlashuvning grammatik qoidalari va leksikasining talablarini chuqur o'zlashtirish bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining faoliyatga tayyorlik ko'nikmasini kuchaytirayotganligi zamonaviy pedagogik ta'limning hosilasi sifatida baholanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ingliz tilini o'qitishning istiqbolli innovatsion metodi. Zamonaviy pedagogik ta'limda ingliz tilini o'qitishning istiqbolli innovatsion metodlarini amaliyotga joriy etish jarayoni kechmoqda. Bunda mamlakatimiz ta'lim tizimida 2024-2025 o'quv yilidan boshlab SEL (social and emotsional learning) metodikasining o'quv jarayoniga tadbiiq etila boshlaganligi ingliz tilini o'qitishning ham zamonaviy metodlariga asoslanish ko'lamini kengaytirib bormoqda. Chunki mazkur metodga ko'ra, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining 5 ijtimoiy-emotsional ko'nikmalari, ya'ni o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, tengdoshlariga munosabat va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalari bilan qurollantirilishi natijasida ularning kasbiy tayyorgarlik ko'lamini kuchaytirilmoqda[3]. Chunki SEL metodikasi asosida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy bilim va ko'nikmalarini tarkib toptirish bevosita kasbiy kompetensiyaning mazmun-mohiyati bilan bog'liq masaladir. Kelgusida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari o'quvchilarda aynan ana shu 5 ijtimoiy-emotsional ko'nikmani chet tilini o'qitish jarayonida tarkib toptirish ishlarini amalga oshiradi. Bu zamonaviy oliy pedagogik ta'limning o'ziga xos innovatsion metodlaridan biri sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Ingliz tilini o'qitishning tajribaviy innovatsion metodi. Bugungi kunda mamlakatimiz oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish va bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'ziga xos tajribaviy innovatsion metodlar tarkib topganligini alohida ta'kidlash lozim. Shu jihatdan Chirchiq davlat pedagogika universitetida ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiiq etilgan pedagogik ta'lim innovatsion klasteri innovatsion metodi bugungi kundagi zamonaviy pedagogik ta'limning o'ziga xos tizimlaridan biri sifatida xizmat qilmoqda. Unda ta'lim

muassasasi, talabalar, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari faoliyat yuritadigan muassasalar va jamoat tuzilmalarining hamkorligi asosida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash tizimi amalga oshirilyapti[4]. Chunki mazkur innovatsion metodda jamiyat vakillarining ishtiroki asosida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy-nazariy, ilmiy-metodik va faoliyatga tayyorgarlik ko'nikmalari bevosita amaliyot bilan bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Bu metod talabalarning o'z imkoniyatlari doirasida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishiga ham imkoniyat bermoqda. Buning natijasida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari oliy ta'lim davridayoq amaliy faoliyat asoslarini o'zlashtirish va ularni metodik ko'nikma sifatida qabul qilish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda. Shu sababli pedagogik ta'lim innovatsion klasteri innovatsion metodining imkoniyatlaridan foydalangan holda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash jarayonini kuchaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashning kasbiy innovatsion metodi.

Bugungi kunda zamonaviy oliy pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik ko'lamini kengaytirib borish yondashuvi ham o'ziga xos innovatsion metod sifatida qabul qilinishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu jihatdan bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tarjimon-pedagog kadrlar sifatida tayyorlash ham muhim ahamiyatga egadir[4]. Bu innovatsion metod asosida quyidagi imkoniyatlarga ega bo'linishini alohida ta'kidlash lozim bo'ladi:

1) oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tarjimon-pedagog kasbining nazariy va metodik asoslari bilan qurollantirish;

2) bo'lajak tarjimon-pedagog o'qituvchilarni tayyorlashda ularni tarjima nazariyasi va metodikasi bo'yicha kasbiy ko'nikmalarini tarkib toptirish;

3) bo'lajak tarjimon-pedagoglarni tayyorlashda ilmiy tarjimon, ommaviy tarjimon, rasmiy tarjimon va sinxron tarjima kabi tarjimashunoslik shakllari bo'yicha kasbiy ko'nikmalarni tarkib toptirishga e'tibor berish ularning kelgusi faoliyat ko'lamini kengayishiga xizmat qiladi;

4) bo'lajak tarjimon-pedagoglarni tayyorlashda ularning ilmiy salohiyati va ko'nikmasini tarkib toptirishga alohida e'tibor berish;

5) bo'lajak tarjimon-pedagoglar tayyorlash vositasida mamlakatimiz ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishning yana bir zamonaviy innovatsion metodiga ega bo'lish.

Bunday yondashuv bo'lajak ingliz tilini o'qitishning keng ko'lamli zamonaviy pedagogik va innovatsion metodiga ega bo'lishga olib keladi.

E'tibor berilsa, zamonaviy pedagogik ta'limda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashning o'ziga xos innovatsion metodlari tarkib topgan. Shu

sababli bu metodlar asosida professional ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash imkoniyati mavjud ekanligini alohida ta'kidlash lozim.

Bizning kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari so'zlashuv, o'qitish va chet tili bo'yicha faoliyat olib borish kompetensiyalarini chuqur o'zlashtirmoqda. Ayni paytda, ularning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish uchun quyidagi tadbirlarga e'tibor berish bizningcha, maqsadga muvofiq bo'ladi:

1) zamonaviy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini ilmiy faoliyatga keng jalb etish;

2) bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini Respublika va xalqaro miqyosda o'tkazilayotgan turli tanlovlarda ishitirok etishi faoliyatini kuchaytirish;

3) bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik tayyorgarlik ko'lamini yanada boyitish va bunda asosiy e'tiborni ingliz tili bo'yicha xalqaro ta'lim dasturlarini o'zlashtirishga qaratish;

4) zamonaviy oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ingliz tili bo'yicha bo'lajak tarjimon-pedagoglar tayyorlash jarayonini keng yo'lga qo'yish va u bo'yicha klassifikatorga qo'shma mutaxassislik berish tizimini tarkib toptirish;

5) o'zlashtirishi zamonaviy talablarga javob beruvchi bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining individual-metodik tajribalarini ommalashtirib borish.

Bunday yondashuv bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash samaradorligini oshiradi va unda zamonaviy pedagogik ta'lim muassasalarida innovatsion metodlardan foydalanish ko'lamini kengaytiradi.

Shunday qilib zamonaviy pedagogik ta'limda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashning innovatsion metodlarini umumlashtirish, tajribalarni ommalashtirish va bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik ko'lamini kengaytirish bo'yicha innovatsion metodlardan foydalanishning nazariy-metodik asoslarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

1. "O'zbekiston-2030" strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. Yusupova M, Baxtiyorova S. Pedagog tarjimonlarni tayyorlash zaruriyati. Муғаллим ҳам үзликсиз билимлендирий. 2023/ 1/3-son. pp. 40-43
3. Jabborova O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini SEL metodikasi asosida 5 ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini shakllantirish tizimi. – Toshkent, 2025
4. Baxtiyorova S. Conceptual basis of training future teachers-translators. European science methodical journal. Volume 2, Issue 6, June 2024. Pp. 581-584